

Моя профессиональная
карьера

Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

Выпуск №20 (том 3)
(ноябрь, 2021)

Международный научно-образовательный
электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»

УДК 37

ББК 94

**Международный научно-образовательный электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №20 (том 3) (ноябрь,
2021). Дата выхода в свет: 30.11.2021.**

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам.

Миссия научно-образовательного электронного журнала «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.

Целевая аудитория журнала охватывает работников сферы образования (воспитателей, педагогов, учителей, руководителей кружков) и школьников, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале.

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»

© Коллектив авторов

ФИО авторов: Bahronova Sadoqat Otabek qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 2-kurs magistranti,

Bahronova Iroda Otabek qizi

Navoiy davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 1-kurs talabasi

Название публикации: «ONA TILI DARSLARIDA QIZIQARLI MASHQLAR ORQALI O'QUVCHILARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH»

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishdagi qiziqarli mashqlarning o'rni va ahamiyati haqida. Boshlang'ich sinflarda mavzuga oid qo'shimcha qiziqarli mashqlarni bajarishning afzalliklari, foydali tomonlari va ulardan mavzuni mustahkamlash maqsadida foydalanishga oid fikr- mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ona tili, og'zaki nutq, yozma nutq, qiziqarli mashqlar, mashqlar tizimi, qiziquvchanligini rivojlantirish.

Аннотация: В этой статье обсуждается роль и важность забавных упражнений в развитии устной и письменной речи учащихся. Вот несколько советов, как выглядеть или записаться на внеклассные занятия в начальной школе.

Ключевые слова: родной язык, устная, письменная речь, забавные упражнения, система упражнений, развивающее любопытство.

Annotation: This article discusses the role and importance of fun exercises in developing students' oral and written speech. Here are some suggestions on how to look or get an appointment for extracurricular activities in elementary school.

Keywords: native language, oral, written speech, fun exercises, exercise system, developing curiosity.

Bugun yurtimizda bo'layotgan ta'lim sohasidagi o'zgarishlarning chek chegarasi yo'q. Yangi qonun va qarorlar ta'lim sifatini yaxshilashga, tubdan isloh qilishga qaratilgan. Ayniqsa, ta'lim asosiy bosqichi hisoblangan boshlang'ich ta'limga juda katta e'tibor berilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev "Mustaqil o'ylay

oladigan tafakkur yuritib to'g'ri ma'qul va maqbul ish tuta oladigan vatanparvar shaxslarni shakillantirish va tarbiyalash kerak"- deb ta'kidlaydi hurmatli yurtboshimiz o'z nutqlarida.

Ma'lumki, nutqning ikki ko'rinishi mavjud. Bular: og'zaki va yozma. Og'zaki nutq yozma nutqqa nisbatan anchagina tezkorlik bilan amalga oshiriladi. Shuning uchun uni tahrirlash imkoniyati mavjud emas. O'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishda, albatta, ularning so'z boyligi, tafakkur qila olish qobiliyati kuchli bo'lishi kerak. Og'zaki nutqni o'stirishda eng asosiy vosita bu-kitob, ayniqsa, badiiy kitoblar hisoblanadi. Og'zaki nutqning ta'sirchanligini to'xtam (pauza), ohang, urg'ular belgilaydi. Og'zaki nutq so'z boyligi jihatidan yozma nutqdan ancha kambag'al hisoblanadi. Biz avvalo, o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishga erishishimiz lozim. Chunki, chiroyli so'zlashni, to'g'ri yozishni, fikrni ravon va aniq tushuntira olmagan o'quvchi bilimlarni mukammal va yetarli darajada o'zlashtira olmaydi. Nutq orqali inson o'zining ichki kechinmalarini, hissiyotlarni to'la bayon eta oladi. Og'zaki nutqni o'stirish o'quvchilarda boshlang'ich sinfdan boshlab tarbiyalab boriladi. Nutq o'stirish orqali ongli o'qishni so'zlash va yozishga o'rgatishni, til haqida o'quvchilarning Yoshi va tushunchasiga mos ravishda, bilim berishni, ularni lug'at boyligini oshirishi, boshqalarning nutqiga bolgan qiziqish va e'tiborni o'stirish, kitob o'qishga bo'lgan muhabbatni shakllantirishni taqozo qiladi. Og'zaki nutqni o'stirishni yana bir muvaffaqiyatli usullardan biri bu qiziqarli mashlar hisoblanadi. Qiziqarli mashqlarni qo'llash bu eng avvalambor, o'quvchini diqqatini to'la jamlash imkonini bersa, ikkinchi tomondan o'quvchi xotirasiga tez va oson muhrlanishiga imkon yaratadi. Bunda qiziqarli va jonli narsalar, texnika vositalaridan, turli o'yin va o'yin turidagi mashqlardan foydalanish yaxshi samara beradi. Qiziqarli mashqlar orqali o'quvchilar mehnatsevarlikka ijodiy faoliyatini, lug'at va nutqini rivojlantirishiga juda katta hissa qo'shadi.

Maktabda tildan nazariy bilimni o'rganishdan maqsad fikrni og'zaki va yozma tarzda grammatik to'g'ri va uslubiy aniq ifodalash uchun undan ongli foydalanish hisoblanadi. Biroq nazariy bilimni amalda qo'llashni esa maqsadga muvofiq va muntazam o'rgatib borish talab etiladi.

Mashqlar tizimi tushunchani o'zlashtirish bosqichiga va uning xususiyatiga mos ravishda mashq turini tanlash, uning murakkablashib borishini va o'quvchilar mustaqilligini o'sib borishini hisobga olgan holda, mashqlarni bajarish izchilligini aniqlashni ko'zda tutadi. Bu tizim mashqlarning o'zaro bog'lanishiga asoslangan.

Ona tili darslarida qoida va mavzuga oid grammatik tushuncha o'quvchilarga o'rgatilgandan so'ng mavzuga oid mashqlar bajarilmasa, o'rgatilgan qoida va grammatik tushunchalarni o'quvchilar mukammal ravishda o'rganib, o'zlashtirib olishlari qiyin bo'ladi.

Zamonaviy o'quvchilar kompyuter - texnologiyalarga ko'proq qiziqish bildirayotgan bu davrda, mantiqiy va qiyin grammatik mashqlarni bajarish uchun o'quvchilar miyasini qotirib o'tirishi endi ularga muhim emas. Nutqiy faoliyatni oshiruvchi qiziqarli mashqlardan darslarda foydalanish kognitiv faollikni rivojlantirishga yordam beradi va o'quvchilarni darsda keng qamrovli mulohazalarga jalb qiladi.

Qiziqarli mashqlar odatiy mashqlarga yaqin. Ular qiyin yoki mantiqiy topshiriqlar emas, oddiy o'quv mashqlari bo'lib, ular faqat darsning kerakli vaqtda taqdim etiladi. Odatda, o'quvchilarga juda qiyin va zerikarli bo'lgan mavzular tushuntirilganda, grammatika bo'yicha bilimlarni mustahkamlash, imlo ko'nikmalarini rivojlantirish uchun qiziqarli mashqlar beriladi. Va bu mashqlarning qiziqarli shakli ularga qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Bu mashqlar aql-idrokni, ishtirokchilardan e'tiborni talab qiladi, chidamlilik, qat'iyatlilikni o'rgatadi, ularning tasavvurini, qiziquvchanligini rivojlantiradi, tez harakat qilish, to'g'ri yechimlarni topish uchun ta'limotlarni rivojlantiradi, hayajonli vaziyatlarni yaratadi, izlaydi, o'z jamoaga yordam berish, birgalikda ishlash qobiliyatini oshiradi. O'yin texnologiyasi dunyodagi eng qadimgi texnologiyalardir. B qiziqarli mashqlarni o'yin orqali amalga oshirish bilim, donolik, dunyo tajribasini yangi yosh avlodga yetkazishning yana bir yangi usulidir. Qiziqarli mashqali bajarish, o'quvchilarni ijodkorlikka o'rgatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abduqudusov O.A. v.b. —Zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalari. Toshkent, 2011-yil. 194 b.
2. Ushinskiy A—Ona tilini dastlabki o'qitish. Boshlang'ich ta'lim 2002-yil 5-son.
3. Lyamin V.T. Integratsiya darslari va ularga sharhlar. «Boshlang'ich maktab» jurnali Toshkent. 2000- yil. 212 b.
4. <http://www.google.co.uz/> - —Mashqlar to'plami.
5. <http://www.referat.uz/> - —O'quvchilarni mashq ishlashga o'rgatish.